

GALOGEN ORGANIK BIRIKMALARNING KIMYO SANOATIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6569293>

Jo'raqulova Zulayho

Kozimjonova Arofatxon

Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti

3-bosqich talabalari

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Gibridizatsiya jarayonining universal mohiyatini organik, murakkab bo'lmagan holda ochib berish organik moddalar va uglerodning allotropik modifikatsiyalari haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *orbitallar, birikmalar, noorganik moddalar, gibridlanish, atom.*

Biror modda sintez qilinayotganda reaksiyon aralashmada asosiy mahsulotlardan tashqari qo'shimcha moddalar (dastlabki moddalarning reaksiyaga kirishmay qolgan qismi, reaksiya uchun ishlatilgan erituvchi, reaksiyada hosil bo'ladigan oraliq va qo'shimcha mahsulotlar) ham birgalikda bo'ladi. Shuning uchun olinayotgan har qanday organik moddani tekshirishdan oldin uni aralashmalardan ajratish, yaxshilab tozalash zarur.

Reaksiya mahsulotlaridan toza organik birikmalarni ajratib olish va tozalashda filtrlash, qayta kristallantirish, sublimatlash qaynash temperaturasiga qarab haydash, ekstraktsiya va xromatografiya usullaridan foydalaniladi.

Qayta kristallantirish-qattiq moddalarni tozalashning muhim usulidir. Buning uchun boshqa qo'shimchalar bilan ifloslangan moddani qizdirganda eriydigan erituvchidan to'yingan eritmasi tayyorlanib, eritmani isitganda filtrlab, erimaydigan qo'shimchalardan ajratiladi. Natijada moddaning toza kristallari cho'kmasi hosil bo'ladi, so'ngra u filtrlanadi va quritiladi.

Ayrim organik moddalar eritmasi bekorchi aralashmalar ta'sirida turli rangga bo'yalishi va buning natijasida asosiy modda kristallari rangli bo'lib qolishi mumkin. Bunday hollarda rangli eritmaga adsorbentlar (aktivlangan ko'mir) qo'shib qaynatiladi. Qattiq moddalarni kristallash usuli bilan tozalash aralashmadagi moddalarning eruvchanligi har xilligiga asoslangan. Bunda erituvchining to'g'ri tanlanganligi katta ahamiyatga ega.

1. Erituvchi erigan moddalar bilan kimyoviy ta'sirlashmasligi kerak.
2. Modda tanlangan erituvchida sovitilganda yomon eriydigan, qizdirganda esa yaxshi eriydigan bo'lishi kerak. Moddaga aralashgan qo'shimchalar esa

erituvchida yaxshi erishi kerak. Noma'lum moddani qayta kristallantirish uchun, dastlab oz miqdor modda bilan probirkada erituvchi tanlash kerak. Erituvchi tanlashda erituvchiga moddaning sinfi, tuzilishi hamda kimyoviy yaqinligi muhimdir, chunki modda shunday erituvchilarda qayta kristallanadi.

Ftor - sarg'ish tusga ega gaz; xlor ham, ammo yashil-sariq; brom quyuq qizil rangli suyuqlikdir; yod, binafsha rangga bo'yalgan qora qattiq moddalar; va astatin, qorong'u, porloq metall qattiq.

Galogenlar davriy jadvalning deyarli barcha elementlari bilan, hatto ba'zi zo'r gazlar bilan (masalan, ksenon va kripton) ham reaksiyaga kirishishga qodir. Bunda ular atomlarni eng kuchli oksidlanish darajalariga qadar oksidlab, ularni kuchli oksidlovchi moddalarga aylantirishi mumkin.

Xuddi shunday, ular ba'zi bir atomlarini bog'lashda yoki almashtirishda ular molekularga o'ziga xos xususiyatlarni beradi. Ushbu turdagi birikmalar galogenidlar deb ataladi. Aslida, galogenidlar galogenlarning asosiy tabiiy manbai bo'lib, ularning ko'pi dengizda eriydi yoki minerallarning bir qismidir; bunday ftorit (CaF) holatida).

Galogenlar ham, galogenidlar ham keng qo'llanilish doirasiga ega; sanoat yoki texnologik, tosh tuzi (natriy xlorid) kabi ba'zi bir ovqatlar ta'mini shunchaki ta'kidlash uchun.

Galogenlarning valentlik qobig'ida 7 ta elektron bor, shuning uchun ularning elektronni olishga intilishi juda katta. Shuningdek, galogenlar kichik atom radiuslari va valentlik elektronlariga yadroning katta tortishishi tufayli yuqori elektr manfiylikka ega.

Galogenlar yuqori reaktivdir, bu ularning toksikligini tushuntiradi. Bundan tashqari, ular oksidlovchi moddalardir.

Reaktivlikning pasayish tartibi: $F > Cl > Br > I > At$.

Galogen atomlari katta reaktivligi tufayli tabiatda erkin emas; aksincha, ular agregatlarda yoki kovalent bog'lanishlar bilan bog'langan diatomik molekular shaklida uchraydi.

Galogenlar tabiatda elementar atomlar sifatida emas, balki diatomik molekular sifatida mavjud. Biroq, ularning barchasi chiziqli molekulyar tuzilishga ega bo'lgan umumiy xususiyatga ega va farq faqat ularning bog'lanishlari uzunligi va molekulararo o'zaro ta'sirida.

Galogenlarning ishlatilishi

Xlor

Sanoat sohasida

- Bromin va xlor to'qimachilik sanoatida junni oqartirish va davolash uchun ishlatiladi, shu bilan namlanganda uning qisqarishini oldini oladi.
- Diritni dezinfeksiyalovchi sifatida va ichimlik suvi va suzish havzalarini tozalash uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, xlordan olingan aralashmalar kir yuvish va qog'oz sanoatida qo'llaniladi.
- Maxsus batareyalar va xlorli uglevodorodlar ishlab chiqarishda foydalanishni toping. Bundan tashqari, u go'sht, sabzavot, baliq va mevalarni qayta ishlashda ishlatiladi. Shuningdek, xlor bakteritsid agenti sifatida ishlaydi.
- U terini tozalash va tozalash, tsellyulozani oqartirish uchun ishlatiladi. Triklorid azot ilgari unni sayqallash va konditsioner sifatida ishlatilgan.
- Fosfen gazi (COCl_2) ko'plab sanoat sintez jarayonlarida, shuningdek, harbiy gazlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Fosfen juda zaharli va gaz ishlatilgan Jahon urushida ko'plab o'limlarga sabab bo'ladi.
- Bu gaz hasharotlar va fumigantlarda ham mavjud.
- NaCl juda ko'p miqdordagi tuz bo'lib, u ovqatni ziravorlashda va chorva mollari va parrandalarni saqlashda ishlatiladi. Bundan tashqari, u tanadagi regidratatsiya suyuqliklarida og'iz orqali ham, tomir orqali ham qo'llaniladi.

Tibbiyotda

- Dori-darmonlarga bog'laydigan halogen atomlari ularni ko'proq lipofil qiladi. Bu dori-darmonlarni hujayra membranalarini osonlikcha kesib o'tish, uni tashkil etuvchi lipidlarda eritish imkonini beradi.
- Xlor markaziy asab tizimining neyronlariga GABA nörotransmitteri retseptorlari bilan bog'langan ion kanallari orqali tarqaladi va shu bilan sedativ effekt hosil qiladi. Bu bir nechta anksiyolitiklarning ta'sir qilish mexanizmi.
- HCl oshqozonda mavjud bo'lib, u oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashga yordam beradigan kamaytiruvchi muhit yaratib aralashadi. Bundan tashqari, HCl proteinlar gidrolizini boshlaydigan ferment bo'lgan pepsinni faollashtiradi, bu protein moddasining ichakka singib ketishidan oldingi bosqich.

Brom

- Bromin oltin qazib olish jarayonida va neft va gaz quduqlarini burg'ulashda ishlatiladi. Plastmassa va gaz sanoatida olovni ushlab turuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Brom olovni kisloroddan ajratib, uning o'chishiga olib keladi. Bu gidravlik suyuqliklarni ishlab chiqarishda vositachi, sochlarni sovutish va quritish uchun vositalar va sochlarni shakllantirish uchun preparatlar. Bromli kaliy fotografiya plitalari va qog'ozlarini tayyorlashda ishlatiladi.

- Kaliy bromidi antikonvulsant sifatida ham qo'llaniladi, ammo tuz nevrologik disfunktsiyalarni keltirib chiqarishi mumkinligi sababli uni ishlatish kamaygan. Bundan tashqari, uning yana bir keng tarqalgan ishlatilishi infraqizil spektroskopiya orqali qattiq namunalarni o'lchash uchun chip hisoblanadi.

Yod

- Yod tanadagi metabolizmni boshqaruvchi gormon bo'lgan qalqonsimon bezning ishlashida ishtirok etadi. Qalqonsimon bez T3 va T4 gormonlarini ajratadi, ular maqsad organlariga ta'sir qiladi. Masalan, yurak mushaklaridagi gormonal ta'sir qon bosimi va yurak urish tezligining oshishiga olib keladi.

- Hamda yod kraxmal borligini aniqlash uchun ishlatiladi. Kumush yodid - fotosuratlarni ishlab chiqishda ishlatiladigan reaktiv.

Ftor

- Tish pastalariga qorin bo'shlig'ining oldini olish uchun ba'zi ftorli birikmalar qo'shiladi. Ftorning hosilalari turli anesteziyalarda mavjud. Farmatsevtika sanoatida ular ftoridni organizmga ta'sirini yaxshilanishini o'rganish uchun dorilarga kiritadilar.

- Gidroflorik kislota shishani maydalash uchun ishlatiladi. Shuningdek, galogonlar ishlab chiqarishda (yong'inga qarshi gazlar, masalan, freon). Ftorli birikma uning tozalanishiga erishish uchun alyuminiy elektrolizida ishlatiladi.

Biror modda sintez qilinayotganda reaksion aralashmada asosiy mahsulotlardan tashqari qo'shimcha moddalar (dastlabki moddalarning reaksiyaga kirishmay qolgan qismi, reaksiya uchun ishlatilgan erituvchi, reaksiyada hosil bo'ladigan oraliq va qo'shimcha mahsulotlar) xam birgalikda bo'ladi. Shuning uchun olinayotgan xar qanday organik moddani tekshirishdan oldin uni aralashmalardan ajratish, yaxshilab tozalash zarur.

Reaksiya mahsulotlaridan toza organik birikmalarni ajratib olish va tozalashda filtrlash, qayta kristallantirish, sublimatlash, qaynash temperaturasiga qarab haydash, ekstraktsiya va xromatografiya usullaridan foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rudzit G.E. Kimyo. Asoslari umumiy kimyo. 10-sinf: ta'lim muassasalari uchun darslik: ning asosiy darajasi / G.E. Rudzitis, F.G. Feldman. - 14-nashr. - M.: Ta'lim, 2012 yil.

2. Kimyo. 10-sinf. Profil darajasi: darslik. umumiy ta'lim uchun. muassasalar / V.V. Eremin, N.E. Kuzmenko, V.V. Lunin va boshqalar - M.: Drofa, 2008. -- 463 p.

3. Kimyo. 11-sinf. Profil darajasi: darslik. umumiy ta'lim uchun. muassasalar / V.V. Eremin, N.E. Kuzmenko, V.V. Lunin va boshq. - M.: Drofa, 2010. - 462 p.

4. Xomchenko G.P., Xomchenko I.G. Oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun kimyo fanidan topshiriqlar to'plami. - 4-nashr. - M.: RIA "Yangi to'lqin": Nashriyot Umerenkov, 2012. - 278 p.